

DASAR BLENDER 3D:

Spin & Object Modifier: Mirror

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

Spin

Alat Spin mengekstíusi (atau menggandakannya jika pemilihannya beílipat ganda) elemen yang dipilih, beíputaí di sekitaí titik dan sumbu teítentu.

- Shoítcut :
- Alt+R (v2.67)
- Shift+spasi+5

Spin example(v2.90)

Buka edit mode, dan pencet tombol 3 (faces). Lalu seleksi 1 Faces.

Lalu klik tombol Spin di bagian toolbaí

Spin example(v2.90)

Pindah titik origin (shift+klik kanan)

Spin example(v2.90)

Lalu klik tanda Plus (+) pada warna biru tersebut, dan geser sesuai arah yang diinginkan.

Spin – Spin Setting

Kita juga bisa mengatú spin daí Spin Setting yang teídat di kií bawah.

Kita bisa mengatú Steps, Angle, dan Aíah Axis sesuai kebutuhan.

Tutorial Spin

[The Spin Tool \[Blender 2.8\] - YouTube](#)

[Blender 3.0 Modeling Basics Spin Tool Tutorial - YouTube](#)

Modifier

Modifier adalah operasi otomatis yang memengaruhi geometri objek dengan cara yang tidak merusak. Dengan Modifier, teman-teman dapat melakukan banyak efek secara otomatis yang akan terlalu membosankan untuk dilakukan secara manual (seperti permukaan subdivisi) dan tanpa mempengaruhi geometri dasar objek.

Modifier

- Operasi otomatis yang memengaruhi geometri objek tanpa merusak mesh
- Setiap objek dapat memiliki lebih dari 1 object modifier
- Setiap modifier memiliki options berbeda2

Modifier

Object Modifier : Mirror

- Menceíminkan mesh melalui oíigin
- Meciptakan simetíi pada mesh

Mirror

Masukkan objek mesh yang kalian ingin dengan menekan shortcut (shift+A).

Mirror

Lalu, Masuk ke tab modifikasi-
>add modifikasi->miror

Mirror

Dibagian Axis (Sumbu) , kita pilih sumbu Y.

Mirror

Befoie

Aftei

Lalu kita gesei object mesh dengan menekan tombol G lalu menekan tombol X (Veítical) agaí píasisi.

Mirror

Untuk lebih lengkap tentang tutorial mirror bisa melihat link yang ada dibawah ini :

<https://www.youtube.com/watch?v=i1GíQJ1u6IE>

<https://www.youtube.com/watch?v=IY5KzgJyD6E>